

PENGARUH *PERCEIVED EASE OF USE* DAN *PERCEIVED USEFULNESS* TERHADAP *ATTITUDE TOWARD USING* PADA OJEK ONLINE UBER

Yunika Komalasari¹, Marjito²

Universitas BSI Bandung¹, STMIK Mardira Indonesia²
yunika.yui@bsi.ac.id¹, marjitoimpd@yahoo.co.id²

Abstract

Transportation is a service provided to help goods or people to be taken from one place to another, the presence of online transportation applications that can be easily installed on a smartphone. The presence of online application-based transportation services that use the internet is very influential for the community in all activities quickly and efficiently. The purpose of this study is to determine the level of acceptance of uber application technology as an online transportation media, where this study is to find out and explain the influence of perceived ease of use on the Uber application. From the results of path analysis it can be concluded that: the perception of ease of use (Perceived Ease of Use) variable has a significant positive effect on attitude (Attitude Toward Using), the perception of the usefulness variable (Perceived Usefulness) has a significant positive effect on attitude (Attitude Toward Using), the perception of ease of use (Perceived Usefulness) and the perception of the usefulness of use (Perceived Usefulness) has a significant positive effect on attitude of use (Attitude Toward Using) with a value of t count of 5.371 in sig. t amounting to 0,000

Keywords: *Perception of Ease of Use, Perception of Use, Attitude of Use.*

Abstrak

Transportasi merupakan suatu jasa yang diberikan guna menolong barang atau orang untuk dibawa dari suatu tempat ke tempat lainnya, Hadirnya aplikasi transportasi *online* yang dapat dengan mudah *diinstall* pada *smartphone*. Kehadiran jasa transportasi berbasis aplikasi *online* yang menggunakan *internet* sangat berpengaruh bagi masyarakat dalam segala aktifitas secara cepat dan efisien. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat penerimaan teknologi aplikasi uber sebagai media transportasi *online*, dimana penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh persepsi kemudahan penggunaan (*Perceived Ease Of Use*) aplikasi uber terhadap sikap penggunaan (*Attitude Toward Using*) aplikasi uber. Dari hasil analisis path dapat disimpulkan bahwa: variabel persepsi kemudahan penggunaan (*Perceived Ease Of Use*) berpengaruh signifikan positif terhadap sikap penggunaan (*Attitude Toward Using*), variabel persepsi kemanfaatan penggunaan (*Perceived Usefulness*) berpengaruh signifikan positif terhadap sikap penggunaan (*Attitude Toward Using*), variabel persepsi kemudahan penggunaan (*Perceived Ease Of Use*) dan persepsi kemanfaatan penggunaan (*Perceived Usefulness*) memiliki pengaruh signifikan positif terhadap sikap penggunaan (*Attitude Toward Using*) dengan nilai t hitung 5,371 pada sig. t sebesar 0.000.

Kata Kunci : *Persepsi Kemudahan Penggunaan, Persepsi Kemanfaatan, Sikap Penggunaan.*

1. PENDAHULUAN

Transportasi merupakan suatu jasa yang diberikan guna menolong barang atau orang untuk dibawa dari suatu tempat ke tempat lainnya (Somya, Ramos, & Kambey, 2015). Penggunaan *smartphone* dalam mendukung kebutuhan bisnis dan kegiatan sehari-hari masyarakat umum, membuat para pengembang dan pembuat *software* menciptakan aplikasi yang *userfriendly* sehingga siapa saja dapat dengan mudah *mendownload* dan menggunakannya. Hadirnya aplikasi

transportasi *online* yang dapat dengan mudah *diinstall* pada *smartphone* (Yesni, 2016). Kehadiran jasa transportasi berbasis aplikasi *online* yang menggunakan *internet* sangat berpengaruh bagi masyarakat dalam segala aktifitas secara cepat dan efisien (Rifaldi, Kadunci, & Sulistyowati, 2016).

Beberapa penelitian tentang transportasi *online* dalam penerapan metode UTAUT untuk memahami penerimaan dan penggunaan aplikasi transportasi *online* (Yesni, 2016). Penelitian lain juga tentang transportasi *online* dalam pengaruh kualitas pelayanan transportasi

Komalasari,

Pengaruh *PERCEIVED EASE OF USE* dan *PERCEIVED USEFULNESS* Terhadap *ATTITUDE TOWARD USING* PadaA Ojek *ONLINE UBER*

online gojek terhadap kepuasan pelanggan pada mahasiswa (Rifaldi, Kadunci, & Sulistyowati, 2016).

Kemajuan akan teknologi transportasi *online* salah satunya penggunaan aplikasi Uber. Teknologi transportasi *online* ini sangat ramai digunakan dan dimanfaatkan pada masyarakat khususnya di kota Bandung. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pengguna dalam pemanfaatan sistem dapat dilakukan dengan evaluasi menggunakan model (Yuliasari, 2014).

Melalui evaluasi akan diperoleh informasi mengenai sejauh mana keberhasilan pencapaian tujuan sistem tersebut dan juga umpan balik untuk meningkatkan kualitas sistem di masa mendatang (Yuliasari, 2014). Konsep dalam penelitian ini adalah *model* penerimaan teknologi *Technology Acceptance Model* (TAM). TAM adalah teori sistem informasi yang membuat *model* tentang proses pengguna mau menerima dan menggunakan teknologi (Hanggono, 2015)

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, penelitian ini mempunyai maksud sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh persepsi kemudahan penggunaan (*Perceived Ease Of Use*) aplikasi Uber sebagai transportasi *online* terhadap sikap penggunaan (*Attitude Toward Using*) aplikasi Uber sebagai transportasi *online*.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh persepsi kemanfaatan (*Perceived Usefulness*) aplikasi Uber sebagai transportasi *online* terhadap sikap penggunaan (*Attitude Toward Using*) aplikasi Uber sebagai transportasi *online*.

Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh persepsi kemudahan penggunaan (*Perceived Ease Of Use*) dan persepsi kemanfaatan (*Perceived Usefulness*) aplikasi Uber sebagai transportasi *online* terhadap sikap penggunaan (*Attitude Toward Using*) aplikasi Uber sebagai transportasi *online*.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Technology Acceptance Model (TAM)

Metode TAM pertama kali diperkenalkan oleh Davis pada tahun 1989, TAM adalah teori sistem informasi yang membuat *model* tentang proses pengguna mau menerima dan menggunakan teknologi. Reaksi dan persepsi pengguna Teknologi Informasi akan mempengaruhi sikapnya dalam penerimaan terhadap teknologi tersebut (Agustian, Wiwin, & Syafari, 2014).

Model TAM (Agustian, Wiwin, & Syafari, 2014) sebenarnya diadopsi dari *model theory of Reasoned Action* (TRA) yaitu teori tindakan yang beralasan dengan suatu premis bahwa reaksi dan persepsi seseorang terhadap sesuatu hal, akan menentukan sikap dan perilaku orang tersebut.

Menurut (Hanggono, 2015) *Technology Acceptance Model* (TAM) adalah teori yang memberi gambaran (*model*) bagaimana seorang pemakai atau pengguna teknologi menerima dan menggunakan teknologi tersebut. *Model* ini menyarankan apabila pengguna dihadapkan pada teknologi yang baru, ada beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan mereka apakah mereka akan menggunakan teknologi tersebut dan bagaimana mereka akan menggunakannya.

TAM telah terbukti menjadi *model* teoritis berguna dalam membantu untuk memahami dan menjelaskan penerimaan dan penggunaan perilaku terhadap teknologi dalam implementasi sistem informasi. Telah diuji dibanyak penelitian empiris dan alat-alat yang digunakan dengan *model* telah terbukti kualitas dan menghasilkan hasil statistik yang dapat diandalkan (Ikbal & Hamid, 2016).

Aplikasi Uber

Menurut (Hendrayudi, 2009) Aplikasi adalah kumpulan perintah program yang dibuat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu (khusus). Aplikasi adalah satu unit perangkat lunak yang dibuat untuk melayani kebutuhan akan beberapa aktivitas. Uber adalah salah satu perusahaan rintisan dan perusahaan jaringan transportasi, yang menciptakan aplikasi bergerak yang menghubungkan penumpang dengan supir kendaraan sewaan serta layanan tumpangan.

Transportasi Online

Menurut (Untoro & Indonesia, 2010) Alat transportasi adalah alat/kendaraan yang digunakan sebagai sarana perhubungan untuk mempermudah dan mempercepat manusia dalam mencapai tempat tujuan. Fungsi transportasi yaitu memperpendek waktu tempuh, mengangkat barang dari suatu tempat ke tempat lain dan mempermudah hubungan antar daerah. Dengan transportasi berbasis *online* dapat meningkatkan produktivitas, serta menciptakan investasi bisnis dalam masyarakat atau di suatu wilayah.

Aplikasi *Statistical Product and Service Solution* (SPSS)

Menurut (Sujarweni, 2015) SPSS merupakan salah satu software yang dapat digunakan untuk membantu pengolahan, perhitungan, dan analisis data secara statistik. SPSS adalah langkah pertama bagi pengguna untuk mendefinisikan data serta memasukan data-data yang akan diolah (Siswanto, 2015) SPSS menyajikan data dalam bentuk tabel. Kegiatan pembuatan tabel (tabulasi) pada dasarnya adalah menghitung data-data dan memasukan ke dalam tabel berdasar kategori-kategori tertentu (Santoso, 2007).

3. METODE PENELITIAN

Tahapan penelitian yang dilakukan penulis adalah tahapan penelitian deskriptif Menurut (Swarjana, 2012) penelitian deskriptif adalah sebuah desain penelitian yang menggambarkan fenomena yang di telitinya, menggambarkan besarnya masalah yang di teliti. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan *current* status dari subyek yang diteliti (Mahfud, 2012). Tahapan penelitiannya yaitu :

Gambar 1. Tahapan Penelitian Pengambilan sampel

Dari perhitungan tersebut dapat ditemukan jumlah sampel minimal sebesar 99,03 atau dibulatkan menjadi 99. Sementara itu peneliti mengambil sampel sebesar 100 untuk dijadikan responden.

Diagram Tahapan Penelitian

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh secara parsial per sub-variabel (X_1) dan (X_2) terhadap Y , maka dapat diketahui dengan cara mengalikan nilai *standardized coefficients beta* dengan *correlations (zero order)*, yang mengacu pada hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS.

Pengujian hipotesis adalah analisis data yang paling penting karena berperan untuk menjawab rumusan masalah penelitian dan membuktikan hipotesis penelitian. Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji t atau distribusi t , melalui langkah-langkah sebagai berikut:

Hipotesis 1

H_0 : *Perceived Ease Of Use* (PEOU) tidak berpengaruh signifikan terhadap *Attitude Toward Using* (ATT).

H_a : *Perceived Ease Of Use* (PEOU) berpengaruh signifikan terhadap *Attitude Toward Using* (ATT).

Hipotesis 2

H_0 : *Perceived Usefulness* (PU). tidak berpengaruh signifikan terhadap *Attitude Toward Using* (ATT).

H_a : *Perceived Usefulness* (PU). berpengaruh signifikan terhadap *Attitude Toward Using* (ATT).

Hipotesis 3

H_0 : *Perceived Ease Of Use* (PEOU) dan *Perceived Usefulness* (PU) tidak berpengaruh signifikan terhadap *Attitude Toward Using* (ATT).

H_a : *Perceived Ease Of Use* (PEOU) dan *Perceived Usefulness* (PU) berpengaruh signifikan terhadap *Attitude Toward Using* (ATT).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap 100 orang responden yang merupakan Penduduk Wilayah Kelurahan Antapani Kidul Bandung, didapatkan gambaran umum mengenai profil responden yang diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin dan usia.

Tabel 1.

Komalasari,

Pengaruh *PERCEIVED EASE OF USE* dan *PERCEIVED USEFULNESS* Terhadap *ATTITUDE TOWARD USING* PadaA Ojek *ONLINE UBER*

Karakteristik Responden Berdasarkan

Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase (%)
Laki-laki	41	41%
Perempuan	59	59%
Total	100	100%

Berdasarkan Tabel 1. dapat dilihat bahwa dari total 100 orang responden, kelompok responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 41 orang (41%) dan responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 59 orang (59%). Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa minat penerimaan teknologi aplikasi uber diminati oleh responden yang berjenis kelamin perempuan.

Tabel 2.
Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Umur	Frekuensi	Presentase (%)
<30 Tahun	75	75%
≥30 Tahun	25	25%
Total	100	100%

Berdasarkan Tabel 2. dapat dilihat bahwa dari total 100 orang responden, kelompok responden yang berusia kurang dari 30 tahun sebanyak 75 orang (75%) dan responden yang berusia lebih dari 30 tahun sebanyak 25 orang (25%). Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa minat penerimaan teknologi aplikasi uber diminati oleh responden yang berusia kurang dari 30 tahun.

Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Analisis jalur (*path analysis*) digunakan untuk pengaruh langsung maupun tidak langsung seperangkat variabel bebas (eksogen) terhadap variabel terikat (endogen). Persamaan bentuk diagram koefisien jalur sebagai berikut:

Gambar 3. Hubungan Struktur *Perceived Ease Of Use (X1)* dan *Perceived Usefulness (X2)* terhadap *Attitude Toward Using (Y)*

Persamaan regresi analisis jalur sebagai berikut:

$$Y = a + \rho_{YX_1} X_1 + \rho_{YX_2} X_2 + \rho_Y \epsilon_2$$

Keterangan:

Y = Variabel dependen (nilai yang diprediksikan)

X₁ dan X₂ = Variabel independen

a = Nilai konstanta

b = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)

Gambar 4. Diagram Jalur Hubungan Kausal Empiris *Perceived Ease Of Use (X1)* dan *Perceived Usefulness (X2)* terhadap *Attitude Toward Using (Y)*

$$Y = \rho_{YX_1} X_1 + \rho_{YX_2} X_2 + \epsilon_2$$

$$Y = 0,332 X_1 + 0,210 X_2 + 0,208\epsilon_2$$

Maka hasil analisis jalurnya adalah sebagai berikut:

- Kontribusi *perceived ease of use (X1)* yang secara langsung mempengaruhi *attitude*

- toward using (Y) sebesar $0,332^2 = 0,110$ atau 11,0%
- b. Kontribusi *perceived usefulness* (X_2) yang secara langsung mempengaruhi *attitude toward using* (Y) sebesar $0,210^2 = 0,044$ atau 4,41%
- c. Kontribusi *perceived ease of use* (X_1) dan *perceived usefulness* (X_2) secara simultan yang langsung mempengaruhi *attitude toward using* (Y) sebesar $R^2_{\text{square}} = 0,208 = 20\%$.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil pengujian atas model yang diajukan menunjukkan hasil yang baik. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada Masyarakat Antapani Kidul Bandung, mengenai pengujian Model TAM Pemanfaatan Aplikasi Uber Sebagai Media Transportasi *Online*, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel *Perceived Ease Of Use* mempengaruhi Variabel *Attitude Toward Using*, dikarenakan nilainya sama baik dan mempunyai hubungan yang positif dengan tingkat hubungan $0,332^2 = 0,110$ atau 11,0%.
2. Variabel *Perceived Usefulness* mempengaruhi Variabel *Attitude Toward Using* dikarenakan nilainya sama baik dan mempunyai hubungan yang positif dengan tingkat hubungan $0,210^2 = 0,044$ atau 4,4%.

3. Variabel *Perceived Ease Of Use* dan *Perceived Usefulness* mempengaruhi Variabel *Attitude Toward Using* dikarenakan nilainya sama baik dan mempunyai hubungan yang positif dengan tingkat hubungan $R^2_{\text{square}} = 0,208$ atau 20%.

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran-saran yang peneliti ajukan sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat yang ingin memakai jasa transportasi disarankan untuk memanfaatkan teknologi aplikasi uber (*Transportasi Online*) yang sudah terbukti dengan menggunakan sampel dari Masyarakat Antapani Kidul Bandung dengan menggunakan aplikasi uber, masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan jasa transportasi.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat meneruskan penelitian ini dengan meneliti lebih lanjut kesimpulan yang dihasilkan, penelitian ini menggunakan sampel responden Masyarakat Antapani Kidul Bandung saja, peneliti selanjutnya sebaiknya dapat menggunakan metode lain dan mengambil sampel responden dari Masyarakat yg lebih luas lagi di kota Bandung dengan jumlah populasi yang lebih beragam.

REFERENSI

- Agustian, Wiwin, & Syafari, R. (2014). Pendekatan Technology Acceptance Model (TAM) Untuk Mengidentifikasi Pemanfaatan Internet Usaha Kecil dan Menengah Sumatera Selatan. . ISBN: 979-26-0276-3, November 2014.
- Hanggono, A. A. (2015). Analisis Atas Praktek TAM (Technology Acceptance Model) Dalam Mendukung Bisnis Online Dengan Memanfaatkan Jejaring Sosial Instagram. . Vol. 26, No.1, September 2015.
- Hendrayudi. (2009). *VB 2008 Untuk Berbagi Keperluan Programming*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Ikkal, M., & Hamid, R. S. (2016). Smartphone Use of Effectiveness in Supporting Young Entrepreneurs Business Activity in the Palopo Using Technology Acceptance Model (TAM). Vol 8, No 1, Februari 2016.
- Mahfud, M. (2012). *Prosiding Kongres Pancasila IV – Strategi Pelembagaan Nilai-Nilai Pancasila dalam Menegakan Konstitusionalitas Indonesia*. Yogyakarta: PSP UGM.
- Rifaldi, Kadunci, & Sulistyowati. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan Transportasi Online Gojek Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Mahasiswa/i Administrasi Niaga Politeknik Negeri Jakarta. *Administrasi Niaga Politeknik Negeri Jakarta*. Vol. 13, No. 2, Oktober 2016.
- Santoso, S. (2007). *Student Guide Series SPSS*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Siswanto, V. A. (2015). *Belajar Sendiri SPSS 22*. Yogyakarta: ANDI.
- Somya, Ramos, & Kambey, F. J. (2015). Pembuatan Sistem Informasi Transportasi Umum di Kota Surakarta dengan Framework . *Sencha Touch*, Vol. 4, No. 4, November 2015.
- Sujarweni, V. W. (2015). *SPSS Untuk Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Baru Press.

Komalasari,

Pengaruh *PERCEIVED EASE OF USE* dan *PERCEIVED USEFULNESS* Terhadap *ATTITUDE TOWARD USING* PadaA Ojek *ONLINE UBER*

Swarjana, I. K. (2012). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Yogyakarta: Andi Offset.

Untoro, J., & Indonesia, T. G. (2010). *Buku Pintar Pelajaran SD/MI 5 in 1*. Jakarta: Tim Redaksi Wahyumedia.

Yesni, M. (2016). Penerapan Metode UTAUT Untuk Memahami Penerimaan dan Penggunaan Aplikasi Transportasi Online. *ISBN: 978-602-72850-1-9*.

Yuliasari, E. (2014). Analisis Faktor Determinan Penggunaan Sistem Aplikasi Pemeriksaan Laporan Keuangan dan Implikasinya. . *Vol. 03, No. 2, Mei 2014*.
